

ESPAÇOS ESCOLARES E PRINCÍPIOS MODERNISTAS: o

Instituto de Educação do Ceará

Zilsa Maria Pinto Santiago
Universidade Federal do Ceará
e-mail zilsa@arquitetura.ufc.br

Resumo: Em Fortaleza, na década de 1950, havia poucos exemplares de Arquitetura Moderna, principalmente se tratando de projetos de instituições escolares, que em sua maioria eram de características ecléticas ou edificações adaptadas. O presente artigo trata da análise do edifício do Instituto de Educação do Ceará, que tem sua origem na Escola Normal Pedro II. Entre 1922 e 1957, a Escola Normal funcionou em sede projetada para tal fim localizada na Praça Filgueiras de Melo, quando a escola se transforma em Instituto de Educação, mesmo tendo passado por reformas e ampliações, tornou-se incompatível com as necessidades espaciais e pedagógicas vigentes, tendo sido transferida do centro da cidade para o novo bairro em expansão à época, o bairro de Fátima, a ser abrigada em nova sede projetada com características modernas. O Instituto de Educação do Ceará, além de ter sua importância na formação de gerações de normalistas, destaca-se pelo seu projeto arquitetônico, que apresenta princípios considerados inovadores para os padrões da época em espaços escolares na cidade. Sua localização em terreno com desníveis, apresenta uma implantação em vários pavilhões e pátios abertos entre eles. Faz uso de amplas circulações, tendo sido utilizado nas salas de aula o sistema de ventilação cruzada, com esquadria externa inserida em brises de proteção solar e com elementos vazados do tipo cobogó. A relevância do estudo se justifica pela importância do registro da obra, assinalando o seu papel no resgate da memória de um exemplar dos primórdios do modernismo no Ceará.

Palavras-chave: Modernismo, Arquitetura escolar, Instituição pública.

Abstract: In Fortaleza, in the Decade of 1950, there were few examples of modern architecture, especially when it comes to projects of educational institutions, which mostly were of eclectic features or adapted buildings. This article deals with the analysis of the Education Institute of Ceará building, which has its origin in the Teachers' College Pedro II. Between 1922 and 1957, the Teachers' College work in headquarters designed to that end in the square Filgueiras de Melo, when school turns into Institute of Education, even having gone through reforms and enlargements, became incompatible with the needs and existing educational space, having been transferred from the city centre to the new neighborhood there's time, the expanding neighborhood of Fatima, to be housed in new headquarters designed with modern features. The Instituto de Educação do Ceará, in addition to its importance in the formation of generations of normalistas, stands out for its architectural design, which features innovative principles for the standards of the time in school spaces in the city. Their location on land with gaps, presents a deployment in various pavilions and open courtyards between them. Makes use of large circulations, having been used in classrooms this cross-ventilation system, with external window inserted in sun protection and brise soleils with leaked elements of type cobogó. The relevance of the study is justified by the importance of the work record, noting his role in the rescue of a memory copy of the beginnings of modernism in Ceará.

Keywords: Modernism, School architecture, Public institution.

INTRODUÇÃO

Em Fortaleza, na década de 1950, poucos são os exemplares de arquitetura moderna, principalmente em instituições escolares, que em sua maioria eram edificações adaptadas ou concebidas em uma linguagem eclética.

O presente artigo tem como objetivo resgatar a memória de espaços escolares no início da difusão da arquitetura moderna no Ceará¹, e, especificamente, apresentar e analisar sob a luz dos princípios modernistas, o Instituto de Educação do Ceará, instituição pública, de tipologia funcional, caracterizada por apresentar elementos e padrões plásticos inovadores à época.

O Instituto de Educação do Ceará tem sua origem na Escola Normal, fundada em 1884 na Praça Marquez de Herval. Obteve, em 1923, nova sede no centro da cidade, na Praça Filgueiras de Melo, com projeto eclético, de autoria do José da Justa, sob a condição criada pela Reforma da Instrução neste mesmo ano. Na década de 1950, já com a denominação de Instituto de Educação do Ceará, fora transferido para outro local, passando a ser abrigado numa nova sede edificada com características modernistas, construída no novo bairro da cidade, o bairro de Fátima.

A realização do projeto foi possível pelo convênio entre Governo do Estado e o MEC. O Instituto de Educação do Ceará, passou a abrigar a (antiga) Escola Normal e a Escola de Aplicação do Ceará (ex-escola Modelo), com ensino pré-escolar e 1º grau.

A relevância do estudo se justifica pela importância do registro da obra de um período de transição, assinalando o seu papel no resgate da memória de um exemplar dos primórdios do modernismo no Ceará.

1. O CONTEXTO DA ÉPOCA

Na década de 1950 não havia profissionais de Arquitetura e Engenharia formados em Fortaleza, o curso de Engenharia foi implantado no estado do Ceará, criado pela Lei Nº 2383 de 14/01/1955, na antiga Escola de Engenharia e o curso de Arquitetura e Urbanismo, criado em 17 de julho de 1964, só veio a funcionar em 1965, portanto, os profissionais que atuavam na cidade eram todos migrantes ou cearenses que retornavam diplomados para aqui desenvolverem a vida profissional.

Alguns destes profissionais atuavam na arquitetura em Fortaleza desde a década de 1930, podemos citar: Clóvis Janja, autor do projeto do Liceu do Ceará (1937); Emílio Hinko, arquiteto de formação na Escola Politécnica de Budapeste, com muitas obras de características Art Déco na cidade de Fortaleza da década de 1930, cuja obra mais conhecida é a sede do clube Náutico Atlético Cearense (1954); Sylvio Jaguaribe Ekman, engenheiro-arquiteto paulista de ascendência sueca e cearense, formado pela Escola de Engenharia do Mackenzie, radicado em Fortaleza no período entre 1935 e 1947. Além destes profissionais formados, alguns profissionais não diplomados, mas de larga experiência, como é o caso do José Barros Maia, conhecido carinhosamente por Mainha, licenciado pelo exercício da arquitetura pelo CREA criado no final dos anos de 1930, autor de um conjunto de casas de feição moderna na Rua Guilherme Rocha, na esquina com Padre Mororó. (CASTRO, 1982).

¹ Ver mais sobre a difusão da arquitetura moderna no Ceará em Sampaio (2012).

Este período de transição entre ecletismo e modernismo, principalmente entre 1940 e 1950, o “grosso da produção de projetos”, comenta Castro (1982), fica quase unicamente entregue aos desenhistas sem formação teórica, ao ponto de bairros novos serem construídos consoante esta visão deformada, por eles denominada “estilo funcional”, numa produção desordenada, que foi estudada pelas primeiras turmas dos alunos de arquitetura sob o título de “*Fortaleza kitsch*”.

A década de 1950 foi, portanto, um período de transição entre a atuação dos profissionais migrantes e dos primeiros arquitetos cearenses diplomados em sua maioria no Rio de Janeiro e em Recife. É com eles que, conforme Paiva e Diógenes (2013) inicia-se a contribuição dos jovens arquitetos

Roberto Villar de Queiroz, Enéas Botelho, Luís Aragão, Ivan Brito, Neudson Braga, Marrocos Aragão e José Liberal de Castro recentemente diplomados no Rio de Janeiro e em Recife, trazem para o Ceará o debate sobre a arquitetura e o urbanismo modernos praticados naqueles centros e nas grandes cidades do mundo, o que, naquela época e nestas latitudes, era praticamente desconhecido. Protagonizam, assim, o início da prática profissional do arquiteto na cidade de Fortaleza, marcando com suas diferenciadas contribuições a produção do espaço construído no Ceará, constituindo até os nossos dias um legado de significativo valor.

No que se refere às construções até as primeiras décadas do século XX em Fortaleza, tinham, em sua maioria, como técnica construtiva, a execução de alvenaria em tijolos, como é o caso da Escola Normal na praça Filgueiras de Melo. Conforme assinala Diógenes (2010),

Na época, eram comuns as alvenarias autoportantes, mas muitas vezes se empregavam trilhos de ferro, para reforçar a estrutura ou vencer vãos maiores, ou para sustentar os pisos das varandas em nível elevado. (...)

Em Fortaleza, a primeira aplicação do concreto armado (então chamado cimento armado), de que se tem notícia, ocorreu em 1911, na construção da sala de armas do Quartel do Batalhão de Segurança, o qual ocupava um prédio construído em 1878 para abrigar um asilo de mendicidade. Esta edificação foi alvo de várias ampliações ao longo dos anos e hoje é a sede do Colégio Militar de Fortaleza. (...)

A partir da década de 1930, a aplicação do concreto armado tornou-se prática usual nas construções de Fortaleza, não só em obras públicas como também em obras privadas. (...)

O novo material e as conseqüentes técnicas modernas de edificação logo se difundiram, anunciando nova etapa na história da arquitetura em Fortaleza. O concreto começava a substituir, como solução estrutural, os sistemas autoportantes das paredes de alvenaria. (Diógenes, 2010, pp 101; 102; 104)

Com o crescimento das cidades brasileiras e formação de arquitetos nas décadas posteriores, o concreto foi se tornando uma solução recorrente e imbatível entre os arquitetos alinhados aos princípios modernistas no Brasil. Como afirma Segawa (2002), o concreto transformou-se na expressão contemporânea da técnica construtiva (no século XX).

Quanto às concepções de espaços escolares, até 1940 em Fortaleza mantinham, de um modo geral, a simetria de fachada com entrada central e planta distribuída em torno de pátio, como é o caso da Escola Normal (1922); do Liceu do Ceará (1935) e de

grupos escolares concebidos e construídos entre 1922 e 1954 em todo o Ceará (SANTIAGO, 2011).

A origem dos pátios internos de escolas como da Escola Normal Pedro II (Figura 3) e do Liceu do Ceará (Foto 2), bem como dos grupos escolares, ao que tudo indica, é uma herança da forma usada nos colégios ligados às ordens religiosas do período colonial². Esta organização espacial com uso de claustro ou pátio, que nos mosteiros era elemento articulador dos edifícios e local de contemplação e oração, nos colégios laicos do século XX, passa a ser um local de agregação, reuniões, recreio e descanso.

Fig. 1: Fachada Principal Escola Normal Pedro II
<http://www.ofipro.com.br/trabalhos/htmls/justiniano.htm>

Fig. 2: Corte Longitudinal Escola Normal Pedro II
<http://www.ofipro.com.br/trabalhos/htmls/justiniano.htm>

Fig. 3: Pl. Térreo - Escola Normal Pedro II
Fonte: Fortaleza Centro: Guia Arquitetônico, 2006

A sede definitiva do Liceu, na Praça Gustavo Barroso, foi inaugurada em 1937, com projeto arquitetônico de autoria do Escritório Clóvis de Araújo Janja.

Foto 1: Liceu do Ceará na Praça Gustavo Barroso
Fonte: Foto da autora, 2004.

O prédio também se desenvolve a partir de uma simetria de fachada, desde a escadaria central marcando a porta de entrada e desenvolve as circulações de salas de aula em torno de um pátio aberto central a semelhança do edifício da Escola Normal (Fotos 1,2 e 3) . Utiliza o porão alto fazendo um segundo pavimento de salas e biblioteca. (SANTIAGO 2011).

² Ver mais sobre o assunto em Bazin (1956); Petitat (1994); Buffa e Pinto (2007); Santiago (2011).

Foto 2: Pátio interno/escadaria Liceu do Ceará
Fonte: Foto da autora, 2004

Foto 3: Circulação
Fonte: Foto da autora, 2004

No Brasil, segundo Buffa e Pinto (2002), foi somente com os projetos do arquiteto-engenheiro José Maria da Silva Neves que os prédios incorporaram os princípios modernistas, usando formas geométricas simples, adotando o concreto armado, propondo estrutura independente da vedação, pátios internos sob pilotis e grandes aberturas envidraçadas.

No Grupo Escolar Godofredo Furtado, Buffa nos revela a descentralização da entrada da escola, que, embora marcante, foge ao padrão neoclássico de simetria. Em termos de concepção de custos, este tipo de projeto se tornava mais oneroso aos cofres públicos.

Fig. 4: Plantas dos diferentes níveis do Grupo Escolar Visconde Congonhas do Campo – Arq. José Maria da Silva Neves
Fonte: Buffa e Pinto, 2002, p. 82

Em Fortaleza, somente na década de 1950, se iniciam concepções de espaços escolares com plantas em pavilhões, como é o caso do Instituto de Educação, objeto de estudo desta pesquisa.

2. O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ

Escola Normal funcionou até 1958 no prédio da Praça Filgueiras de Melo e recebeu várias denominações, conforme podemos ver no quadro abaixo. A reformulação da Lei Orgânica do Ensino Normal (BRASIL, 1946) em nível nacional trouxe uma série de mudanças. Segundo Araújo (2014), essa medida representou um período de transição nas diretrizes que normatizavam o ensino normal, por conseguinte, uma situação de embates e discussões que se instaurou também no Ceará nos debates em torno de se pensar novos direcionamentos e propostas para a reforma do ensino normal cearense através do Regulamento Decreto nº 3.662 (CEARÁ, 1959), assunto que refletiu diretamente dentro do I.E.C, trazendo mudanças para a prática pedagógica e desenvolvimento do curso.

Quadro 1 – Dados sobre leis, locais e denominações da Escola Normal de 1923 a 1958

Local	Denominação	Período	Lei/Decreto
Praça Filgueiras de Melo	Escola Normal de Fortaleza	1923 -1925	Inaugurada em 23/ dezembro/ 1923
Praça Filgueiras de Melo	Escola Normal Pedro II	1925 - 1938	Lei nº 2.260 de 28 de agosto/1925
Praça Filgueiras de Melo	Escola Normal Justiniano de Serpa	1938 - 1947	Decreto nº. 122 de 22/março/1938
Praça Filgueiras de Melo	Instituto de Educação Justiniano de Serpa	1947 - 1952	Decreto-Lei nº. 2.007 de 07/fevereiro/1947
Praça Filgueiras de Melo	Instituto de Educação do Ceará	1952 - 1958	Decreto nº. 1.503 de 07/janeiro/1952

Fonte: Guerreiro (2002) adaptado por Araujo (2014).

Além dos problemas referentes a mudanças induzidas pelas diretrizes nacionais, ocorreram no mesmo período outros problemas como o da estrutura física que em 1955 já não atendia mais a demanda de acréscimo de alunos, por conseguinte, diversos problemas para o funcionamento da instituição, tais como: salas com excesso de alunos, barulhos, falta de higiene e perda do poder de decisão dos professores da Escola por estar em menor número etc. Neste momento, a direção do Instituto de Educação vislumbrava a condição de ser transferido para um local que pudesse além de acomodar a demanda de acréscimo de alunos, ter condições de implantar novo currículo e novas práticas educacionais.

É importante ressaltar o aumento populacional apresentado no período de 1940 a 1950³ que demandou a expansão da cidade e a necessidade de ordenamento, o que segundo Sampaio Neto (2012),

Por esta época, mais precisamente em 1947, uma nova tentativa de ordenamento da cidade será requerida pelo prefeito Clóvis de Alencar Matos ao engenheiro cearense, radicado no Rio de Janeiro, José Otacílio Saboya Ribeiro. O “Plano Diretor para Remodelação e Extensão da Cidade de Fortaleza” dará ênfase ao aspecto físico-territorial, com destaque para o sistema viário. Este deveria ser redimensionado, com o alargamento de vias, e reformulado, visando a articulação do plano xadrez com as radiais, eixos de penetração que demandavam ao interior do estado e pelos quais se vinha processando a expansão da área urbanizada da capital (recomendação, aliás, já presente no plano de Nestor de Figueiredo). Embora aprovado, o plano jamais será aplicado, sobretudo pela forte oposição dos proprietários de imóveis do centro da cidade, dadas as desapropriações necessárias a tal implementação.

Esta expansão da população e conseqüentemente da cidade de Fortaleza contribuíram para a mudança de local do Instituto de Educação. Tendo em vista que as condições de espaço e de terreno da escola, por ter sido implantada na Praça Filgueiras de Melo, de dimensões limitadas, não permitiam mais expansão de sua área física para atender as novas necessidades que se impunham. Surge a necessidade de sua transferência para uma nova sede ampliada, que deveria abrigar o Curso Normal, a Escola de Aplicação (antiga Escola Modelo), com ensino pré-escolar e 1º grau com número ampliado de alunos.

Uma Comissão foi designada pelo então governador Paulo Sarasate para escolher o local onde deveria ser edificada a nova sede da escola. Conforme publicado no Jornal O Povo, de 28 de outubro de 1955, foi assinada a escritura de compra do terreno para construção das unidades escolares que integrariam o Instituto de Educação. A solenidade foi assim descrita:

³ O censo federal de 1940 registra os 180.185 habitantes; em 1950, 270.169 habitantes em Fortaleza.

O ato contou com a presença dos membros da comissão designada pelo governador Paulo Sarasate para escolher o local onde deveria ser edificada a importante obra, a ser construída mediante convênio assinado entre o Governo do Estado e o Instituto Nacional de Estados pedagógicos.

A referida comissão foi presidida pelo Professor Filgueiras Lima, integrando-a ainda os drs. Clóvis Fontenele, Luciano Pamplona e Lauro Oliveira Lima. (Jornal O POVO, 1955)

Na referida ocasião da assinatura, o Governador Paulo Sarasate ressaltou a importância do ato e afirmou *dentro em breve daria início a construção, o que espera continuar contando com a cooperação financeira do I.N.E.P. nos termos do convênio assinado com o Ministério de Educação e Cultura.*

A comissão era composta por figuras ilustres nas áreas da Educação, Arquitetura-Engenharia e Direito, alguma semelhança ou continuidade de ação dos “*missionários do progresso*”⁴ na passagem do século XIX para o século XX e primeiras décadas.

Destacamos que na área de Arquitetura a presença de profissionais formados era escassa, tínhamos engenheiros que projetavam, calculavam e construíam como é o caso do Engenheiro Luciano Pamplona, participante da comissão, e, seguramente representando a área de engenharia e arquitetura.

Dentre os demais, o professor Filgueiras Lima, que desde cedo ocupou as funções de Inspetor Regional do Ensino, em 1933, conquistou em concurso a cadeira de Didática da Escola Normal Pedro II, hoje Instituto de Educação, fundador em 1938, com o Dr. Paulo Sarasate, do Instituto Lourenço Filho, hoje Colégio Lourenço Filho, de que foi diretor mais de 25 anos; o professor Lauro Oliveira Lima, inspetor Federal de Ensino, função que exerceu por vinte anos, dez dos quais como Inspetor Seccional do MEC no Ceará, formado em Direito, Filosofia e Licenciatura em Didática – Faculdade Católica de Filosofia do Ceará, fundou o Ginásio Agapito dos Santos, considerado grande educador; o Dr. Clóvis Fontenele, bacharel em Direito (Ceará, 1919), Delegado do Serviço de Recenseamento de 1920, Inspetor Federal do Ensino, membro do Conselho Consultivo do Estado, do Tribunal Regional Eleitoral e Advogado do Banco do Brasil. (Revista Instituto do Ceará, 2010).

Enfim, o fato do Engenheiro Luciano Pamplona estar presente na comissão, sendo o profissional da área de Arquitetura-Engenharia e que nesta mesma época idealizou e construiu a igreja de Fátima no mesmo bairro, nos induz a atribuir a ele o projeto e construção do novo prédio do Instituto de Educação do Ceará (I.E.C.).

O terreno adquirido, de área de 4 hectares é localizado à rua Leonardo da Vinci (atualmente, rua Graciliano Ramos), artéria paralela à Avenida 13 de Maio. A escolha deste terreno, segundo consta no mesmo jornal, se deu

tendo em vista a sua localização adequada, como ponto de convergência de vários bairros desta capital, onde é maior a concentração de habitantes da classe média e levando em conta, ainda, a acessibilidade do preço da aquisição. (Jornal O POVO, 1955).

⁴ Os profissionais da Medicina, Engenharia e Educação como “articuladores do processo de modernização da sociedade brasileira” – “missionários do progresso”, (...) que pretendiam produzir uma visão e um modelo para o País na crença de “um projeto nacional” que pretendia selar o presente enquanto marco divisorio entre o passado condenado como sinônimo de atraso e inércia e um futuro enaltecido como símbolo de promissoras potencialidades para a redenção nacional”. (HERSCHMANN, KROPF E NUNES, 1996, p.7)

Sendo então construído no bairro de Fátima, pelo convênio entre Governo do Estado e o MEC, pela Lei 4.743, de 15 de janeiro de 1960, criou o Colégio Estadual de Fortaleza desmembrando-o do Instituto de Educação Justiniano de Serpa, e, como o Instituto ficou definitivamente no prédio novo do bairro de Fátima, tornou-se necessário transportar o material que pertence ao curso Normal onde passaria a funcionar juntamente com a Escola de Aplicação do Ceará (ex-escola Modelo), com ensino pré-escolar e 1º grau.

Ainda segundo jornais da época, a população parecia não estar satisfeita com a escolha do terreno, assim se refere o texto – *situado em região baixa e úmida; péssima localização; construído em estilo antifuncional; salões fechados e quentes* (Jornal O POVO, 1960).

Esta seria uma opinião de alguns que estranhavam as novas linhas e composição de formas e materiais a serem utilizadas praticamente pela primeira vez em espaços escolares. Quanto à localização, o bairro era novo e pouco habitado, a área rural permeava com fazendas de criação de gado, terras alagadas pelo riacho que vai desembocar no Rio Cocó. Não havia ainda a Avenida Eduardo Girão, sendo que aquele período de início do funcionamento da escola, muitos terrenos ainda não eram habitados, a escola foi implantada em local distante do centro, onde se concentrava maior número de habitantes.

O fato é que havia uma resistência normal das pessoas que moravam nos arredores do centro da cidade e que não vislumbravam as vias de expansão da cidade, além do que, naquele momento, seriam obrigadas a continuar o curso e se deslocarem para escola de forma diferente, tendo que utilizar transporte público ou particular. Conforme Araújo (2014), o jornal Tribuna do Ceará, de 22/02/1958, ressalta a oposição no tocante à transferência do curso primário para o novo endereço no bairro de Fátima:

Não agiríamos do mesmo modo com relação ao curso primário do Instituto de Educação, porquanto este por sua natureza, como campo experimental de atividades pedagógicas, deve ter matrícula limitada. A sua ampliação só se justifica se os Grupos Escolares que, estes sim, devem ter instalações suficientes para receberem o maior número possível de alunos de ambos os sexos, competindo ao governo tudo enviar no sentido de fazer convergir para esses estabelecimentos de ensino a confiança e a preferência dos pais de alunos. [...] Aos reclamos que se levantam de tantos lares, contra a decisão precipitada, tem a sua razão de ser. O Instituto de Educação recebe, desde muito, grande número de crianças já ambientada ao ritmo de sua vida escolar, a maior parte ainda de pequena idade que encontrariam dificuldades para se locomoverem a um bairro distante do centro da cidade.

Araújo comenta ainda que as condições do terreno não eram satisfatórias, problema que se estendia para o entorno da escola, uma vez que somente no ano de 1958 é que se iniciou o processo de desenvolvimento de construções de residências próximas da Escola ou mais afastadas.

Isto se justifica pela condição do local na época do projeto e da construção. Era uma área da cidade ainda em processo de urbanização, naquela vizinhança, conforme Araújo (2014) havia apenas a Igreja de Fátima e algumas casas sendo construídas, prevalecendo a presença de fazendas e sítios nessa região.

Por falta de infra-estrutura o acesso era restrito não se tinha muitas estradas e calçamentos, também se tinha a escassez de automóveis e ônibus que dificultavam o transporte para o referido bairro, conjunto de fatores que tornava o acesso das normalistas à escola muito difícil (...). Além disso, o prédio onde funcionaria o curso de formação das primeiras professoras primárias que abrigaria a Escola Normal também era um problema, pois a transferência foi efetivada para um prédio que ainda não estava concluído, apenas com dois pavilhões planos, sem ventilação adequada situado em um terreno de condição geográfica muito baixa, ocasionando as enchentes e umidade local em que antes funcionava uma fazenda. (ARAUJO, 2014, p. 26).

A edificação foi construída no antigo sítio “Gameleira”, onde se pode avaliar a situação do terreno em foto de 1954. Pode-se observar que o riacho ainda se encontrava em estado natural, sem arruamento. Era uma dicotomia de espaço urbano-rural. A imagem (Foto 4) é do sítio Canadá, vizinho ao terreno em que foi construído o Instituto, com as mesmas características rurais.

Foto 4 – Parte do Sítio Canadá, 1954

Fonte: acervo do neto do Cel. Pergentino Ferreira (Araújo, 2014).

O bairro de Fátima teve como marco para seu maior desenvolvimento a edificação do santuário de Nossa Senhora de Fátima, atual Paróquia que deu nome ao bairro, a partir de 1956. Sobre o assunto Jucá (1993, apud Araújo, 2014, p. 72) assinala que

a avenida 13 de Maio encontrava-se aberta em 1950. Embora não seguisse à risca o plano urbanístico da cidade, mesmo assim esperava-se que a nova avenida fosse ocupada por boas residências. Dois anos depois, foi autorizada pela Câmara a ligação das ruas Jaime Benévolo e Barão de Aratanha com a 13 de Maio. A partir de 1956, passou a ser chamado Bairro de Fátima, outrora denominado Redenção, embora se tornasse mais conhecido como 13 de Maio.

2.1. A ARQUITETURA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

Localizado em terreno inclinado, em razão da proximidade com o riacho, atualmente canalizado correndo no centro da Avenida Eduardo Girão, o terreno comporta hoje várias instituições do Estado, a saber: uma Unidade da Universidade Estadual do Ceará (UECE); Escola Estadual Profissional Juarez Távora; Conselho de Educação do Ceará e o Instituto de Educação do Ceará.

Pela vista aérea se distingue na área contornada em preto (Mapa 1) a distribuição da escola em três grande pavilhões que estão elaborados esquematicamente na Figura 5 abaixo. O prédio do I.E. C. se desenvolve em três pavilhões com desníveis e pátios abertos e arborizados entre eles.

Legenda:

- Terreno completo (ocupações atuais):
1. Atual Unidade da Universidade Estadual do Ceará (UECE)
 2. Escola Estadual Profissional Juarez Távora (Antiga Escola de Aplicação)
 3. Conselho de Educação do Ceará
 4. Instituto de Educação do Ceará
 5. Auditório do I.E.C. (inaugurado em 01/10/1971)

Figura 5: Terreno do Instituto de Educação do Ceará

Fonte: <https://www.google.com.br/maps>

A princípio, observando-se a implantação do Instituto e seu entorno, pode causar estranheza a não ligação do prédio com a Avenida Eduardo Girão, a sudoeste da edificação, mas esta avenida veio a ser construída bem depois da consolidação do I.E.C., visto porque o último bloco didático está completamente sem acesso para esta via. Como explicitado anteriormente, no período de implantação da obra, o local ainda se encontrava com características rurais, sem arruamento nas margens do riacho, essa infraestrutura retardou a conclusão da construção, ficando por algum tempo, apenas dois pavilhões construídos. A quadra coberta e o auditório são construções posteriores da década de 1970.

De acordo com o diagnóstico do Plano Escolar de 1976 do I.E.C. o terreno tem uma área de 33.147,57m², que nos pareceu ser do terreno de todo complexo escolar incluindo as outras instituições marcadas na figura 5. Apresenta uma área coberta de 4.479,49m². Seu programa, atualizado em 1976, consta de: 62 ambientes, sendo 37 pedagógicos, dos quais, 20 salas de aula de 51,60m² que comportam 45 alunos em cada uma; nove salas-ambiente, sendo duas da área de saúde (55,25m² e 55,00m²), dois laboratórios (139,20m²), uma de recursos audiovisuais (52,00m²), uma de projeção (52,00m²), uma de arte musical (46,90m²), uma sede do centro cívico (28,71m²), uma farmácia (11,52m²); uma sala de professores (51,60m²); uma biblioteca (84,50m²); um museu (34,50m²); um auditório (868,92m²); uma quadra coberta com quatro vestiários (562,86m²); uma sala de supervisão pedagógica (51,60m²); sala de orientação educacional (63,00m²); cinco ambientes administrativos – diretoria (30,00m²), secretaria (103,80m²), almoxarifado (45,90m²), arquivo (46,20m²), sala da caixa escolar (11,13m²); serviços gerais – cantina (34,78m²), cozinha (19,35m²), instalações sanitárias – quatro conjuntos para alunos, dois para professores, dois para pessoal de apoio, quatro conjuntos no auditório, quatro conjuntos na quadra de esportes, um na diretoria e um na secretaria (área total 271,22m²).

Fig. 6: Planta de Implantação esquemática
Fonte: Elaborado pela autora, com base na pesquisa realizada

O partido adotado no projeto do I.E.C. apresenta blocos de configuração pavilhonar com eixo longitudinal paralelo à maior dimensão do terreno (noroeste-sudeste) e à rua de acesso, Graciliano Ramos. Pelo pavilhão didático ao centro, na rua Graciliano Ramos se dá o acesso de veículos para estacionamento interno, o acesso principal de pedestres, na mesma rua, acontece na passarela coberta que separa os bloco didático central do antigo bloco administrativo e biblioteca, bloco de dois pavimentos que hoje abriga apenas o arquivo morto da escola.

A transição entre eclético e moderno se apresenta por uma concepção que demonstra uma limpeza dos ornamentos, utilização de modulação construtiva pelo ordenamento dos pilares, utilização de elementos de proteção solar que diminui a incidência de sol direto nas salas de aula, não impedindo a luminosidade, por outro lado, a presença de elementos regionais como a cobertura de telha de barro com beirais.

Foto 5: Instituto de Educação do Ceará - IEC
Fonte: Foto da autora, 2004

Foto 6: Instituto de Educação do Ceará - IEC
Fonte: Foto da autora, 2004

Os blocos são constituídos de amplas circulações de 3m, tendo sido utilizado nas salas de aula o sistema de ventilação cruzada, ora com esquadria externa inserida em brises de proteção solar, ora com elementos vazados do tipo cobogó de um lado e brises horizontais em altura acima da circulação. Utiliza laje de teto inclinada.

Foto 7: Pátio entre pavilhões do I.E.C.
Fonte: Foto da autora, 2016

Foto 8: circulação do I.E.C.
Fonte: Foto da autora, 2016

Os dois primeiros blocos foram constituídos de vedação de iluminação com esquadrias do tipo basculante, já o último bloco (bloco esquerdo da Fig. 7), construído posteriormente na parte mais baixa do terreno, foi utilizado o elemento vazado do tipo cobogó de cimento em substituição das esquadrias tipo basculantes, talvez por uma maior utilização deste elemento e sua manutenção menos dispendiosa, o que pode ser observado em vários edifícios escolares na década de 1970/80.

Foto 9: pátio externo estacionamento I.E.C.
Fonte: Foto da autora, 2016

Foto 10: sala de aula com esquadria basculante
Fonte: Foto da autora, 2016

Foto 11: IEC – Circulação /brises na fachada
Fonte: Foto da autora, 2004

Foto 12: IEC - Sala de aula
Fonte: Foto da autora, 2004

Em 1971 foi inaugurado o auditório do I.E.C. (Fig. 13, 14, 15 e 16) projetado pelo Arquiteto Roberto Martins Castelo, formado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília, de onde vieram suas primeiras referências modernistas.

Professor da Escola de Arquitetura na Universidade Federal do Ceará (UFC) desde 1970 cultivou o ensino do projeto arquitetônico tendo como premissa o embasamento nas questões teóricas, constituindo uma das principais características da sua vida acadêmica e profissional.

Foto 13: jardim de acesso ao auditório - I.E.C.
Fonte: Foto da autora, 2016

Foto 14: circulação coberta auditório - I.E.C.
Fonte: Foto da autora, 2016

No projeto do auditório do I.E.C., como foi posterior ao projeto geral inicial do instituto, os princípios modernistas se fazem presentes, a estrutura aparece como elemento fundamental da composição plástica, como assinalam Paiva e Diógenes (2007)

Os seus projetos sempre enfatizam a estrutura como um elemento explícito e significativo na definição plástica do edifício, pois não concebe a existência das formas divorciadas da lógica estrutural que lhes dá suporte e as justifica. A arquitetura de Castello, portanto, apresenta-se dentro de um rigoroso método projetual e construtivo, buscando acima de tudo a racionalidade, o apuro tecnológico do detalhe e preconizando a experiência no canteiro pelo acompanhamento à obra.

Foto 15: área de assentos do auditório - I.E.C.
Fonte: Foto da autora, 2016

Foto 16: área livre do auditório - I.E.C.
Fonte: Foto da autora, 2016

Notadamente apresenta características da arquitetura moderna paulista, percebidas na utilização das grandes empenas de concreto aparente e nos grandes vãos, além da fluidez do espaço interno. Ainda citando Paiva e Diógenes (2007), quando afirmam ser esta obra significativa por se constituir uma das primeiras de Fortaleza a empregar a grelha de concreto, tendo um cálculo estrutural ousado para a época, de autoria do engenheiro Valdir Campelo, também professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC.

CONCLUSÃO

Algumas considerações podem ser feitas a guisa de fechamento desta análise, embora, temos a ciência de que vários aspectos aqui tratados como uma aproximação e levantamento de pontos iniciais podem servir para um estudo mais aprofundado.

O histórico do Instituto de Educação do Ceará aponta para uma implantação em local que estaria no processo de urbanização da cidade, bairro ainda pouco habitado sem infraestrutura viária, o que na época suscitou uma resistência pela transferência por parte de familiares de alunos. Ao passar dos anos, com o crescimento da população e conseqüentemente da cidade, constatamos que a localização encontra-se, desde a década de 1970, plenamente inserida na malha urbana e, com o desenvolvimento do bairro, da infraestrutura viária e de transportes foram superados os antigos problemas.

A arquitetura do I.E.C. foi concebida num contexto de transição entre o ecletismo e as primeiras manifestações do moderno em Fortaleza. Apresenta notadamente uma predominância de horizontalidade, ponto marcante do conjunto. Esta é definida tanto pelo gabarito como pelo comprimento dos blocos térreos com apenas um bloco de dois pavimentos. Apresenta amplas circulações, uso da laje inclinada propiciando a circulação de ar por meio de esquadrias de basculantes de vidro de um lado e de brises do outro.

As soluções adotadas passam a ser condicionadas pelas especificidades dos materiais disponíveis, de recursos financeiros, da mão-de-obra, tecnologia, como também de condicionantes climáticos e, em como consequência, resultam limitações no emprego do repertório moderno.

No mesmo conjunto de edificações escolares tivemos a oportunidade de apreciar duas produções de diferentes épocas e linguagens: a primeira, dos blocos didáticos de características de transição, possivelmente projetada e construída pelo Engenheiro Luciano Ribeiro Pamplona e a segunda, notadamente moderna, com o trabalho do arquiteto Roberto Castelo, um dos arquitetos que contribuiu intensamente para difusão e consolidação do modernismo no Ceará.

Uma das limitações para esta a pesquisa é a precariedade de acervos públicos, a dificuldade de encontrar originais de projetos, projetos catalogados, material digitalizado, principalmente se tratando de projetos anteriores a 1970, quando a Secretaria de Educação não tinha sua estrutura física de acervo. De todo modo, o registro desta obra que abrange projetos da década de 1950 e de 1970 complementando uma instituição de ensino público contribui e cumpre o papel de resgate da memória de um exemplar que se insere em dois tempos, num contexto de difusão e de consolidação do modernismo no Ceará.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Helena de Lima Marinho Rodrigues. **A Tradicional Escola Normal Cearense chega ao bairro de Fátima: formação das primeiras professoras primárias (1958-1960)**. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-Graduação em Educação, Fortaleza, 2014.

BAZIN, G. **L'Architecture religieuse boroque au Brésil**. Paris: Plon, 1956. 2 vol.

BUFFA, E. e PINTO G. de A. **Arquitetura e educação: organização do espaço e propostas pedagógicas dos grupos escolares paulistas – 1893-1971**. São Carlos; Brasília: EdUFSCar; INEP, 2002. 174p.

CASTRO, Liberal de. Ceará, sua arquitetura, seus arquitetos. Apresentação In: Cadernos de Arquitetura Brasileira. **Panorama da Arquitetura Cearense** Vol. 1. Projeto Editores Associados Ltda., 1982.

DIÓGENES, Beatriz H. N.. **Arquitetura e estrutura**: o uso do concreto armado em Fortaleza. Fortaleza: SECULT/CE, 2010.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ. Diagnóstico do Plano Escolar de 1976.

Jornal O POVO, 28 de outubro de 1955

Jornal O POVO, 04 de maio de 1960.

PAIVA, Ricardo A. e DIÓGENES, Beatriz H. N.. **Roberto Martins Castelo. Um moderno convicto**. 2007. Disponível em: <http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/156/artigo44394-5.aspx>

PETITAT, A. **Produção da Escola, produção da sociedade**: análise sócio-histórica de alguns momentos decisivos da evolução escolar no ocidente.. tradução Eunice Grumen. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

Revista Instituto do Ceará, 2010.

SAMPAIO NETO, Paulo C.. **Ressonâncias e inflexões do modernismo arquitetônico no Ceará** – a contribuição de Gerhard Bormann. 2012. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

SANTIAGO, Zilsa M. P.. **Patrimônio escolar**: um edifício modernista em Juazeiro do Norte/ Ceará. In: 5º Seminário Docomomo Norte/Nordeste. Fortaleza: 2014.

SANTIAGO, Zilsa M. P.. **Arquitetura e Instrução Pública**: a reforma de 1922, concepção de espaços e formação de grupos escolares no Ceará. 2011. Tese (Doutorado). Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará.

SEGAWA, Hugo. **Arquitetura no Brasil 1900-1990**. 2 ed. Reimpr; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.